

AÇÃO INTEGRADA SOBRE TESTAGEM DE HIV/AIDS PROMOVIDA PELA LIGA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ NA CASA DE APOIO SÃO FRANCISCO

87

¹João Victor Evangelista da Silva, ¹Letícia Vasconcelos Nobre, ¹Tais Silva Nogueira da Silveira, ¹Yasmin Andrade de Oliveira, ²Caroline Mary Gurgel Dias Florencio.

e-mail: victorevanse@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O estigma associado ao HIV/AIDS e a carência de educação em saúde em populações vulneráveis perpetuam barreiras ao diagnóstico e tratamento (ODIMEGWU; AKINYEMI; ALABI, 2017). Estudos destacam a eficácia de intervenções educativas para reduzir mitos e ampliar a adesão a testes rápidos (NUNN et al., 2011). **Objetivos:** Promover educação sobre HIV/AIDS; demonstrar a aplicação do teste rápido; reduzir o estigma por meio de diálogo participativo em comunidades carentes. **Métodos:** Realizou-se capacitação na Casa de Apoio São Francisco com 7 homens. A metodologia incluiu: 1) Sessão dialogada sobre transmissão, prevenção e tratamento, alinhada às estratégias validadas para redução do estigma (GROSSMAN; STANGL, 2013); 2) Demonstração prática do teste rápido, seguindo protocolos adaptados para contextos não clínicos (MCKENNA et al., 1997). **Resultados e Discussão:** A intervenção evidenciou desconhecimento sobre a tratabilidade do HIV, com relatos de surpresa frente à eficácia da terapia antirretroviral, reforçando a necessidade de abordagens educativas contextualizadas (FAWOLE et al., 1999). A relutância inicial em realizar o teste rápido foi superada após discussões sobre sigilo e tratabilidade, resultando em 1 participante testado (resultado negativo). Esse engajamento reflete achados similares, nos quais a testagem rápida em ambientes comunitários aumenta a aceitação do diagnóstico (MCKENNA et al., 1997).

A redução do estigma foi observada por meio de diálogos que desconstruíram estereótipos, corroborando estratégias como as propostas por Heijnders & Van Der Meij (2006), que enfatizam a educação como ferramenta antiestigma (PULERWITZ et al., 2008). Conclusão: A integração de educação participativa e testagem rápida mostrou-se eficaz para disseminar informações precisas e reduzir estigmas, alinhando-se a programas bem-sucedidos em contextos vulneráveis (SCOGNAMIGLIO et al., 2018). Assim, políticas públicas devem priorizar estratégias similares para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce.

PALAVRAS CHAVE: HIV/AIDS; Teste rápido; Educação em saúde; Estigma; Vulnerabilidade Social.

REFERÊNCIAS

FAWOLE, I. O.; ASUZU, M. C.; ODUNTAN, S. O.; BRIEGER, W. R. A school-based AIDS education programme for secondary school students in Nigeria: a review of effectiveness. *Health Education Research*, [s. l.], v. 14, n. 5, p. 675-683, 1999. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/her/14.5.675>>. Acesso em: 11 fev. 2025.

GROSSMAN, C. I.; STANGL, A. L. Global action to reduce HIV stigma and discrimination. *Journal of the International AIDS Society*, [s. l.], v. 16, n. 3S2, p. 18881, 2013. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.7448/IAS.16.3.18881>>. Acesso em: 1 fev. 2025.

HEIJNDERS, M.; VAN DER MEIJ, S. The fight against stigma: an overview of stigma-reduction strategies and interventions. *Psychology, Health & Medicine*, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 353-363, 2006.

MCKENNA, S. L.; MUYINDA, G. K.; ROTH, D.; MWALI, M.; NG'ANDU, N.; MYRICK, A.; LUO, C.; PRIDDY, F. H.; HALL, V. M.; VON LIEVEN, A. A.; SABATINO, J. R.; MARK, K.; ALLEN, S. A. Rapid HIV testing and counseling for voluntary testing centers in Africa. *AIDS*, [s. l.], v. 11, p. S103, 1997. Disponível em: <https://journals.lww.com/aidsonline/abstract/1997/09001/rapid_hiv_testing_and_counseling_for_voluntary.14.aspx>. Acesso em: 4 fev. 2025.

NUNN, A.; ZALLER, N.; CORNWALL, A.; MAYER, K. H.; MOORE, E.; DICKMAN, S.; BECKWITH, C.; KWAKWA, H. Low Perceived Risk and High HIV Prevalence Among a Predominantly African American Population Participating in Philadelphia's Rapid HIV Testing Program. [s. l.], v. 25, n. 4, p. 229-235, 2011.

ODIMEGWU, C. O.; AKINYEMI, J. O.; ALABI, O. O. HIV-Stigma in Nigeria: Review of Research Studies, Policies, and Programmes. *AIDS Research and Treatment*, [s. l.], v. 2017, n. 1, p. 5812650, 2017. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2017/5812650>>. Acesso em: 3 fev. 2025.

PULERWITZ, J.; MICHAELIS, A. P.; LIPPMAN, S. A.; CHINAGLIA, M.; DÍAZ, J. HIV-related stigma, service utilization, and status disclosure among truck drivers crossing the Southern borders in Brazil. *AIDS Care*, [s. l.], v. 20, n. 7, p. 764-770, 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/09540120701506796>>. Acesso em: 3 fev. 2025.

SCOGNAMIGLIO, P.; CHIARADIA, G.; GIOVANETTI, M.; ALBERTINI, E.; CAMPOSERAGNA, A.; FARINELLA, M.; LORENZETTI, D.; OLDRINI, M.; RANCILIO, L.; CARAGLIA, A.; MARAGLINO, F. P.; IPPOLITO, G.; GIRARDI, E. HIV rapid testing in community and outreach sites: results of a nationwide demonstration project in Italy. *BMC Public Health*, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 748, 2018.